

KREDIT MODULI TIZIMIDA PROFESSIONAL KREATIV KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

Ismailova Shahlo Abdunazarovna

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

“Professional ta'lim nazariyasi va metodikasi(Iqtisodiyot)”

yo`nalishi magistranti

ismailovashahlo1982@gmail.com

Annotatsiya

O'zbekiston ta'lim sohasi kredit modul tizimi orqali professional ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirishda kritik ahamiyatga ega. Kredit modul tizimi o'quvchilarga avtonomiyat beradi, ularning qiziqishlariga va intilishlariga moslashtirilgan shaxsiylashtirilgan ta'lim yo'llarini taqdim etadi. O'zbekistonda Kredit Modul Tizimi:O'zbekistonning ta'lim sohasi kredit modul tizimini talabalarga turli sohalar bo'yicha tanlov imkoniyatini taklif qilish va ularning kasbiy ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish uchun integratsiya qiladi. Qonun talabalar uchun barqaror ta'lim muhitini ta'minlash, kasbiy ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirish va ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish maqsadida qabul qilingan.

Kalit so'zlar: Professional ,Ijodiy, Qobiliyatlar, Shakllanish,Ta'lim, Kredit moduli tizimi, Kreativlik

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В КРЕДИТНО МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Аннотация

Сектор образования Узбекистана имеет решающее значение в развитии профессиональных творческих компетенций через систему кредитных модулей. Система кредитных модулей расширяет возможности студентов, предлагая персонализированные пути обучения, соответствующие их интересам и стремлениям. В сфере образования Узбекистана внедрена система кредитных модулей, позволяющая предложить студентам выбор различных направлений и развивать их профессиональные творческие компетенции. Закон принят в целях обеспечения стабильной образовательной среды студентов, развития профессиональных творческих компетенций и модернизации образовательного процесса.

Ключевые слова: Профессионал, Креатив, Способности, Формирование, Образование, Кредитно-модульная система, Креативность.

FORMATION OF PROFESSIONAL CREATIVE COMPETENCIES IN THE CREDIT MODULE SYSTEM

Annotation

The education sector of Uzbekistan is of critical importance in the development of professional creative competencies through the credit module system. The credit module system empowers students, providing personalized learning paths tailored to their interests and aspirations. The education sector of Uzbekistan integrates the credit module system to offer students a choice of different fields and to develop their professional creative competencies. The law was adopted in order to provide a stable educational environment for students, develop professional creative competencies and modernize the educational process.

Key words: Professional, Creative, Abilities, Formation, Education, Credit module system, Creativity

Tez texnologik taraqqiyot va o'zgaruvchan iqtisodiy paradigmalari bilan belgilanadigan davrda professional ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish ajralmas holga aylandi. Dizayn va marketingdan tortib texnologiya va ta'limgacha bo'lgan sohalarda odamlar nafaqat texnik mahorat, balki ijodiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini ham namoyish etishlari kutiladi. O'zbekiston ta'lim sohasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonunning 3-modasidan kelib chiqib "ta'lim — ta'lim oluvchilarga chuqur nazariy bilim, malakalar va amaliy ko'nikmalar berishga, shuningdek ularning umumta'lim va kasbiy bilim, malaka hamda ko'nikmalarini shakllantirishga, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan tizimli jarayon;"[1], ushbu kompetensiyalarni rivojlantirish vositasi sifatida kredit modul tizimini qo'llagan. Ushbu maqolada kredit moduli tizimi O'zbekiston ta'lim tizimi va qonunchilik vakolatlari doirasida kasbiy ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishni qanday shakllantirishi tahlil qilingan.

Ta'lim xalqlar kelajagini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi va O'zbekiston ta'lim tizimini tartibga soluvchi keng qamrovli qonunchilik bazasi orqali bu muhim ahamiyatga ega ekanligini e'tirof etadi. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonunga ko'ra "ta'lim kampusi — yagona hududda birlashtirilgan o'quv binolarini, ilmiy-tadqiqot institutlarini (markazlarini), ishlab chiqarish majmualari va texnoparklarni, ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilarining vaqtincha yashash joylarini, laboratoriyalarni, axborot-resurs markazlarini

(kutubxonalarni), sport inshootlarini, umumiy ovqatlanish obyektlarini o‘z ichiga olgan binolar hamda inshootlar majmuidan iborat bo‘lgan, o‘quv jarayoni, ma‘naviy-axloqiy tarbiyaning yuqori samaradorligini ta‘minlaydigan ta‘lim-tarbiya muhiti;”[1] mamlakat ta‘lim sohasini rivojlantirish, tartibga solish va takomillashtirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Jahon standartlariga moslashish va jamiyatning o‘zgaruvchan ehtiyojlarini qondirish maqsadida qabul qilingan ushbu qonun O‘zbekistonning barcha fuqarolarning sifatli ta‘lim olishdan teng foydalanishini ta‘minlashga sodiqligini aks ettiradi.

Kredit moduli tizimini tushunish:

Kredit moduli tizimi an‘anaviy chiziqli ta‘lim modellaridan voz kechishni anglatadi va o‘quvchilarga kredit olish uchun modulli yondashuvni taklif qiladi. Talabalar o‘zlarining qiziqishlari, martaba intilishlari va o‘rganish afzalliklaridan kelib chiqqan holda individual modullar yoki kurslarni tanlashda avtonomiyaga ega. Ushbu tizim moslashuvchanlik va moslashtirishni ta‘kidlab, talabalarga o‘zlarining noyob ehtiyojlari va intilishlariga moslashtirilgan shaxsiylashtirilgan ta‘lim yo‘llarini loyihalash imkonini beradi.

O‘zbekistonda kredit moduli tizimi:

O‘zbekiston ta‘lim sohasi so‘nggi yillarda modernizatsiya va innovatsiyalarga alohida e‘tibor qaratilayotgan muhim islohotlarni amalga oshirdi. Kredit modul tizimining qabul qilinishi mamlakatning ta‘lim sifati va dolzarbligini oshirishga qaratilgan qarashlariga mos keladi. “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Prezident farmoniga ko‘ra [2] “oliy ta‘lim muassasalarida o‘quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o‘tkazish;

Xalqaro tajribalardan kelib chiqib, oliy ta‘limning ilg‘or standartlarini joriy etish, jumladan o‘quv dasturlarida nazariy bilim olishga yo‘naltirilgan ta‘limdan amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan ta‘lim tizimiga bosqichma-bosqich o‘tish;

Oliy ta‘lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo‘shadigan, mehnat bozorida o‘z o‘rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo‘lga qo‘yish;

Oliy ta‘lim muassasalarining akademik mustaqilligini ta‘minlash;

Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim, fan, innovatsiya va ilmiy-tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish faoliyatining uzviy bog‘liqligini nazarda tutuvchi “Universitet 3.0” konsepsiyasini bosqichma-bosqich joriy etish;

Xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish, pullik xizmatlar ko‘lamini kengaytirish va boshqa budjetdan tashqari mablag‘lar hisobiga oliy ta‘lim muassasalarida texnopark, forsayt, texnologiyalar transferi, startup, akselerator markazlarini tashkil etish hamda ularni tegishli tarmoq, soha va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tadqiq qiluvchi va prognozlashtiruvchi ilmiy-amaliy muassasalar darajasiga olib chiqish;

Oliy ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, ilmiy izlanuvchilari, doktorantlari, bakalavriat va magistratura talabalarining yuqori impakt-faktorga ega nufuzli xalqaro ilmiy jurnallarda maqolalar chop etishi, maqolalarga iqtiboslik ko‘rsatkichlari oshishi, shuningdek respublika ilmiy jurnallarini xalqaro ilmiy-texnik ma‘lumotlar bazasiga bosqichma-bosqich kiritilishini ta‘minlash;”

Ushbu qonunchilik bazasi hukumatning mamlakatning iqtisodiy o‘sishi va rivojlanishini ta‘minlay oladigan malakali va moslashuvchan ishchi kuchini tarbiyalashga sodiqligini ta‘kidlaydi.

“O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmonga ko‘ra[2] fuqarolarning intellektual, axloqiy va jismoniy rivojlanishini ta‘minlashga qaratilgan ta‘lim siyosatini amalga oshirishni ta‘minlash maqsadida qabul qilingan. U maktabgacha ta‘limdan tortib oliy ta‘limgacha bo‘lgan turli darajadagi ta‘limni o‘z ichiga oladi va butun mamlakat bo‘ylab ta‘limda mukammallikka erishish tamoyillari, maqsadlari va mexanizmlarini belgilaydi.

Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish:

1. Fanlararo integratsiya:

O‘zbekistondagi kredit modul tizimi talabalarga turli fanlarni qamrab oluvchi turli xil modullarni taklif qilish orqali fanlararo ta‘limni rivojlantirishga yordam beradi. San‘at, fan va gumanitar fanlar kabi sohalardagi modullarni birlashtirish orqali talabalar murakkab masalalarni har tomonlama tushunishga ega bo‘ladilar va innovatsion echimlarni ishlab chiqadilar. Ushbu fanlararo yondashuv ijodiy fikrlashni rivojlantiradi va talabalarni turli xil bilim sohalari o‘rtasidagi aloqalarni o‘rganishga undaydi, ularni zamonaviy ish joylarining fanlararo tabiatiga tayyorlaydi.

2. Tajribali o‘rganish:

Amaliy ta‘lim “Ta‘lim to‘g‘risida”gi [1]qonunda ta‘kidlanganidek, O‘zbekistonda kredit modul tizimining tamal toshi hisoblanadi. Talabalar nazariy tushunchalarni amaliy sharoitlarda qo‘llash uchun amaliy loyihalar, amaliyotlar va real hayot ilovalari bilan shug‘ullanadilar. Tajribali ta‘lim imkoniyatlari orqali talabalar muammoni yechish, ijodiy fikrlash qobiliyatlari va moslashish qobiliyatini

rivojlantiradilar, ularni o'zlarini tanlagan sohalarida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan amaliy ko'nikma va tajribalar bilan qurollantiradilar.

3. Moslashuvchanlik va moslashtirish:

Kredit moduli tizimi O'zbekistondagi talabalarga ta'lim tajribasini shaxsiy qiziqishlari va martaba maqsadlariga moslashtirish uchun misli ko'rilmagan moslashuvchanlikni taklif etadi. Mavjud bo'lgan keng tanlov modullari va kurslari bilan talabalar o'zlarining ta'lim yo'llarini o'zlarining afzalliklari va intilishlariga ko'ra sozlashlari mumkin. Bu moslashuvchanlik talabalarga ixtisoslashgan ta'lim yo'nalishlarini egallashga, yangi fanlar bilan tajriba o'tkazishga va ularning ijodiy salohiyatini o'rganishga imkon beradi va ularga o'zlarining ta'lim sayohatlarini rejalashtirish imkoniyatini beradi.

4. Hamkorlik va tarmoq:

O'zbekistonda kredit moduli tizimida ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda hamkorlik va tarmoq yaratish muhim rol o'ynaydi. Talabalar tengdoshlari, professor-o'qituvchilari va sanoat mutaxassislari bilan loyihalar va tadqiqot tashabbuslari bo'yicha hamkorlik qilish imkoniyatiga ega. Tarmoq tadbirlari, mehmon ma'ruzalari va sanoat hamkorliklari orqali talabalar o'zlarining professional tarmoqlarini kengaytiradilar va o'zlarining ijodiy va kasbiy rivojlanishini kuchaytirib, tanlagan sohalarida paydo bo'ladigan tendentsiyalar va imkoniyatlar haqida qimmatli tushunchalarga ega bo'lishadi.

Amalga oshirish va nazorat qilish:

“Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi [3] qarorga ko'ra “tizimida oliy ta'lim muassasalari bo'lgan vazirliklar va idoralar bilan birgalikda bir oy muddatda o'quv jarayoniga kredit-modul tizimi joriy etilgan bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklarining malaka talablari, o'quv rejasi va fan dasturlari takomillashtirilishini ta'minlasin;” uning bajarilishi va mas'uliyatini ta'minlash maqsadida uni amalga oshirish va nazorat qilish mexanizmlari belgilangan. U tegishli davlat organlari, ta'lim muassasalari va manfaatdor tomonlarning ta'lim siyosati va dasturlarini rejalashtirish, amalga oshirish va baholashdagi roli va mas'uliyatini belgilaydi. Bundan tashqari, u ta'lim sohasida oshkoralik va jamoatchilik ishtirokini kuchaytirish uchun jamoatchilik ishtiroki va fikr-mulohazalarini taqdim etadi.

Qiyinchiliklar va kelajakdagi yo'nalishlar:

“O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi [1] qonuni ta'lim sohasini rivojlantirish uchun mustahkam poydevor yaratgan bo'lsa-da, uni hayotga tatbiq etishda muammolar saqlanib qolmoqda. Bular infratuzilma, o'qituvchilar sifati, o'quv dasturlari dolzarbligi va ta'limdan teng foydalanish bilan bog'liq masalalarni o'z

ichiga oladi, ayniqsa, qishloq va marginal jamoalarda. Ushbu muammolarni hal qilish salohiyatni oshirish, infratuzilmani rivojlantirish va siyosatni isloh qilish uchun barqaror sa'y-harakatlar va investitsiyalarni talab qiladi.

Xulosa:

Kredit modul tizimi O'zbekistonning ta'lim manzarasi va qonunchilik vakolatlari doirasida talabalarda kasbiy ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishda katalizator bo'lib xizmat qiladi. Fanlararo integratsiyani, tajribaviy o'rganishni, moslashuvchanlikni va hamkorlikni rag'batlantirish orqali ushbu innovatsion ta'lim tizimi o'quvchilarga bugungi dinamik va raqobatbardosh mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar va fikrlashni rivojlantirishga imkon beradi. O'zbekiston ta'lim tizimini rivojlantirishga ustuvor ahamiyat qaratayotgan va yoshlarning ijodiy iqtidoriga sarmoya kiritishda davom etar ekan, kredit moduli tizimi mamlakatning iqtisodiy o'sish va farovonlikni ta'minlashga tayyor bo'lgan malakali va innovatsion ishchi kuchini tarbiyalashga qaratilgan sa'y-harakatlarining asosi hisoblanadi.

“O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi [1] qonunida mamlakatimizning asosiy inson huquqi va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning asosiy omili sifatida barcha fuqarolarga sifatli ta'lim berish bo'yicha majburiyatlari o'z ifodasini topgan. Qonunning 5-moddasiga ko'ra “Ta'lim olish huquqi Jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeyidan qat'i nazar, har kimga ta'lim olish uchun teng huquqlar kafolatlanadi.”Qonun ta'lim samaradorligini oshirish tamoyillari, vazifalari va mexanizmlarini belgilab, O'zbekistonda ta'lim tizimini muttasil takomillashtirish va modernizatsiya qilish uchun zamin yaratadi. Mamlakat XXI asr muammolariga javob berishga va o'z fuqarolarini tez o'zgarib borayotgan dunyo talablariga tayyorlashga intilayotgan bir paytda, qonun bilimli, malakali va vakolatli jamiyat haqidagi qarashlarni amalga oshirish uchun yo'naltiruvchi asos bo'lib xizmat qilmoqda.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi talim to'g'risidagi qonun Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan. Senat tomonidan 2020-yil 7-avgustda ma'qullangan. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi “O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida” gi PF- 58 47 son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4545884>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31 dekabirdagi 824-son qaroriga asosan qabul qilingan “Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga

kredit modul tizimini joriy etish tartibi to'g'risidagi Nizom". Toshkent, 2020
<https://lex.uz/docs/-5193564>